

ЭЖИНИЯЗ ШАЙЫРДЫҢ ГЕНЕАЛОГИЯЛЫҚ ШЕЖИРЕСИН ДҮЗИҮ МӘСЕЛЕСИНЕ

Т.Қ.Байниязова

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты*

Аннотация. Мақала Әжинияз Қосыбай улының генеалогиялық шежиресін дүзіу мәселесіне бағышланған. Илимпаз Қ.Байниязов Әжинияз шайырдың өмірін, дөретиушилик тулғасын үйреніуге айрықша дыққат бөлді. Усы бағдардағы ізленислериниң нәтижесінде Қ.Байниязов Әжинияздың генеалогиялық шежиресін дүзіуге ерести.

Таяныш сөзлер: *Әжинияз Қосыбай улы, Қ.Байниязов, генеалогиялық шежире, шайыр, тулга.*

XIX әсир қарақалпақ классикалық поэзиясының үәкили, уллы сөз шебери Әжинияз Қосыбай улының тулғасы қарақалпақ әдебиятында айрықша орын ийелейди. Шайырдың дөретиушилиги Н.Дәуқарасев, Қ.Айымбетов, И.Сағитов, Ә.Пирназаров, К.Мәмбетов, Б.Қәлиметов, Х.Хамидов, Ә.Пахратдинов, Қ.Жәримбетов, Б.Генжемуратов Қ.Оразымбетов сыяқлы алымлар тәрәпинен үйренилди. Әжинияз шайырдың биографиясы хәм дөретиушилиги туұралы мағлыұматларды жыйнаұда филология илимлериниң докторы Қырықбай Байниязовтың хызмети айрықша.

Әжинияздың дөретиушилик тулғасы илимпаз Қ.Байниязовтың пүткил өмири даұамында дыққат орайында турды. Илимпаздың бул бағдардағы дәслепки қәдеми студентлик дәуиринен басланып, ол Қарақалпақстан Комплексли илим-изертлеу институтының тапсырмасы бойынша Әжинияз шайырдың өмири хәм дөретиушилиги бойынша материаллар жыйнаұ иси менен шуғылланған хәм оларды Өзбекстан Илимлер академиясы Қарақалпақстан филиалының китапханасына тапсырған. Қ.Байниязовтың Әжинияз Қосыбай улының өмири хәм дөретиушилиги бойынша жәрияланған «Әжинияз шайыр хәққында айырым мағлыұматлар» деп аталған дәслепки мақаласы 1969-жылы 30-августта «Совет Қарақалпақстаны» (хәзир «Еркин Қарақалпақстан») газетасында жарық көрген болса, буннан соңғы ўақытлары да илимпаз өзи топлаған әдебий-илимий мағлыұматлары тийкарында бирнешше мақалалар жәриялап барды [1, б.32].

Әжинияз шайырға арнап жазған бир дүркин мақаласы Қ.Байниязовтың «Қосықтың күши» деген китапшасына енгизилген. Бул мақалаларда Әжинияз шығармаларының баспадан шығыуы, шайыр дөретиушилигин изертлеу жумысларының жағдайы хәм дәрежеси туұралы сын пикирлер билдириледі. Атап айтқанда, Рамберген Хожамбергеновтың жыйнаған материалларының аұхалы, Ә.Алымовтың билдирген пикирлери, А.Муртазаев, И.Сағитов, А.Каримов тәрәпинен таярланған «Әжинияз» топламындағы қәте-кемшиликлер, Қ.Бердимуратовтың Әжинияз шайырдың «Бозатаұ» китапшасына салған сүүрети қатаң сынға алынған болса, шайыр дөретиушилигин үйреніушилер арасында И.Юсуповтың «Дала Орфейи», С.Камаловтың «Әжинияз шығармаларындағы тарийхый хәм этнографиялық мағлыұматлар», Б.Исмайловтың «1858-1859-жыллардағы Қоңырат көтерилисиниң Әжинияз творчествосында сәўлелениуи», Х.Хамидовтың «Әжинияз поэзиясының дәреклери», Ә.Пирназаровтың «Әжинияздың сөз усталығы хәққында гейпара ойлар» сыяқлы мийнетлери шайырды жасаған заманына хәм әдебий орталығына тығыз байланыста изертлеп, оның шайырлық келбетин ашыуға хәрекет етиуи менен баҳаланатуғынын көрсетиледи [1, б.27, 30, 31, 39]. Буннан кейинги ўақытлары да илимпаз Әжинияз Қосыбай улының дөретиушилигине тийисли «Бул қосықлардың авторы ким?», «Қыз Меңеш Әжиниязды излеп келген бе?» «Әжинияз шайыр саяхатшы болған ба?» хәм т.б. мақалаларды жәриялады [2].

Әжинияз Қосыбай улының қәбирин табыұда Қ.Байниязовтың үлеси бар. Белгили тарийхшы, Өзбекстан Қаҳарманы Ғайратдин Хожаниязов былай жазады: «„Шайыр Қарақум ийшан қойымшылығында жерленген“ деген мағлыұматларға байланыслы жумыслар алып барылып атырған күнлердиң биринде филология илимлериниң докторы Қырықбай аға Байниязов келип: «Әжинияз бабамыздың қәбирин излеп атырғаныңызды еситип келдим. Академик Марат Нурмухамедовтың тапсырыуы менен бабамыздың қәбирин 1959-жылдан берли излеу менен шуғылланып жүриппен. Шайыр қәбири хәққында бирқанша мағлыұматларды анықладым, ол жерленген қойымшылық жайласқан орнын шама менен билемен», деди». Ғ.Хожаниязовтың еске түсириуинше, Әжинияз қәбирин излеу ертеректе басланған. 1975-жылы Әжинияз Қосыбай улының туұылғанына 175 жыл толыу юбилейин өткеріу бойынша шөлкемлестирилген юбилейлик комиссияның шешими менен шайыр жерленген қойымшылықты анықлау мақсетинде арнаұлы топар дүзилген. Қ.Байниязов, Қайыпназар Алланиязов, Турдыбек Қалимов хәм тағы басқалардан ибарат бул топар ағзалары Әжинияздың туұған-туұысқанларынан Өтепберген Қутлымурат улы (Мойнақ районы, Бесинши аўыл) дайысы Караматдийин Әмет улы (Шоманай районы, А.Муўсаев хожалығы), дайысы Төренияз Жәлеке улы (Мойнақ районы, Мойнақ хожалығы) менен ушырасқан. Топланған мағлыұматлар шайырдың Таллық дәрьясының оң жағасында жерленгенлиги хәққындағы бурынғы дереклерге жаңадан анықлық киргизген. Усы жумыслардың нәтижесинде

